

СЪСТАВЯНЕ НА ДИДАКТИЧЕН МАТЕРИАЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЧАСОВЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЛОВЕСНИ АСОЦИАЦИИ С ДУМАТА “CAN”¹

ПЕТЯ Ж. ИЛИЕВА, ЛЮБА Р. БОЯДЖИЕВА, ГЮЛЕР К. АЛИ

COMPOSING AN ENGLISH LANGUAGE DIDACTIC MATERIAL FOR PRIMARY SCHOOL CLASSES ON THE BASIS OF WORD ASSOCIATIONS WITH THE WORD CAN

PETYA ZH. ILIEVA, LYUBA R. BOYADZHIEVA, GYULER K. ALI

Abstract: *The paper is a collaborative work of a team whose main goal was to prepare a didactic material for English classes and suggest engaging ways to teach it to primary school students. Relying on the ideas of the Lexical approach for learning a foreign language with a special attention to collocations and ready-made expressions, common phrases were used in the process of composing the text. Another thing considered for the purpose was the importance of association words for achieving clearer picture of the word can. As a result, a poem for children including frequently used language pieces was produced. It tried to encompass, as much as possible, words and expressions associated with the word in focus. Some free association test results served as a basis for creating the text but they were carefully selected to match the speech and age of the target group.*

Keywords: *English classes, young learners, poems, word associations.*

1. Въведение

Обогатяването на речниковия запас от думи е от съществено значение за усвояването на чужд език.

¹ Статията е разработена по проект „Игровизацията в образователния процес“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, № 08-122/06.02.2025.

Представянето на думи в словосъчетания (независимо дали са нови, или вече познати) помага на учениците по-добре да разбират значението им и начина им на употреба. Въвеждането на такива словосъчетания затвърдява частично познати думи, като така улеснява тяхното усвояване [2, с. 57]. Тези идеи са тясно свързани с лексикалния подход. За да може той да се приложи успешно, е необходимо да използваме различни похвати, които да бъдат съобразени с възрастовите особености на изучаващите чуждия език.

Учениците от начален етап на образование натрупват знания по-трайно и успешно под формата на игри, песни и стихотворения. Така обучаваните са мотивирани и усвояват езика, заредени с положителни емоции, което способства за активното развиване на речниковия им запас. Според Илиева [2], проучвания, проведени от Барос (2013) и Улард (2000), показват, че чрез активното слушане на песни, приказки и стихотворения, децата не само обогатяват своя речник, но и учат нови комбинации от думи в различен контекст.

Сетияни [12] твърди, че детските стихотворения гарантират мотивирано изучаване на езика, като в същото време обръща внимание на прецизния подбор на произведението, дължината му, езика в него, съдържанието и др. Общозвестно е, че ритмичността и мелодията имат особено голяма роля в усвояването на думите [4, с. 37; 2, с. 73]. Привлекателни за децата са образите, които възникват в ума им при прочитането на текста, а музиката на звука от думите създава емоционален ефект [12, с. 126].

Важна психолингвистична характеристика на детската възраст е лекотата, с която се запомнят реплики като клишетата [1], което лесно може да се свърже със стихотворенията. Както твърди Рачева [7, с. 26], не е достатъчно наизустяването на песни и стихотворения, а е необходимо да се провокира интересът на децата, което да ги подбуди към желание за творчество. Тя препоръчва обучаващите „да могат да предложат на децата съответните

материали и методи, които биха съдействали за развиването на тези процеси“ [7, с. 26]. В съвременното обучение по чужд език изобилие от такива средства е на разстояние едно щракване с мишката, но самостоятелното изготвяне създава ценни умения у бъдещите учители.

2. Метод на изследването

За целите на чуждоезиковото обучение Пехливанова [5] изследва свободните асоциации. Нейният експеримент, подобно на този, открит в края на 19 век от Ф. Галтон, се състои в прочитането на думи, без контекст, като за време от няколко секунди, изследваните лица трябва да напишат в специален лист първата дума, която им е дошла наум. Резултатите се обработват и подреждат според честотата им на употреба. [5, с. 156]. В тази посока са и някои от изследванията на Иванова [9],[10],[11]. Като основа за подбор на набора от асоциации в настоящата работа служат резултатите от изследването ѝ върху думата “can” [10]. От представените там обобщения са направени следните извадки с цел да бъде написано стихотворение, предназначено за ученици от 1-4 клас, което да бъде приложимо в обучението по чужд език: can като съществително име и can като глагол, както и изразът „can do everything“. По аналогия на интерогативната структура Can you help me? от споменатото изследване [10], в стихотворението са включени подобни въпросителни изречения, но по-скоро с риторична функция - Can you see what we can do?; Can you feel the sky sweet blue?; Can we live our dream today?

Освен фрази с „can“ са използвани и други често срещани изрази като императивни структури (Let's go and play), учтиви изрази за изказване на желание (We'd like to play). Внесени са допълнителни комбинации с модалния глагол, които по напълно естествен начин се асоциират с темата за котката, напр. фактът, че може да вижда в тъмното (in the dark it can see).

Смятаме, че чрез използването на споменатите словосъчетания в стихотворението, учениците ще

придобият ясна представа за значението и употребата на “can” в английски език. За представянето на стихотворението пред учениците предлагаме и упражнения, които да подпомогнат разбирането и същевременно да включат активно децата в процеса на обучението, създавайки приятна учебна атмосфера. Почерпени са идеи от Емили Полсън [6] цитирано по [4, с. 119], за използване на знаци и жестове с ръце, придружаващи прочитането или рецитирането, които да илюстрират действията в стихотворението. Друг, малко по-трудно осъществим, вариант е използването на отражението на пръстите като сенки по стената по идея на Хенри Бурсил [8], цитирано по [3, с. 149-153]. Подходящо е включването на учениците в игри с движение из класната стая. Друга идея, която се предлага в статията, е учениците да илюстрират части от стихотворението, както и да се използва подходящ музикален съпровод по време на прочитането му.

2.1 Съчиняване на стихотворение

Както отбелязва Рачева [7, с. 23], социокултурният аспект не би следвало да бъде пренебрегван и по тази причина обичайното запознаване с чуждата култура става именно чрез автентични песни и стихотворения. Без да отричаме значимостта на такова едно твърдение, смятаме за допустимо вписването в учебните часове на материали, създадени от самите учители, стига те да включват структури, които са характерни за употреба от носителите на чуждия език. В тази връзка при написването на стихотворението се разчита на такива утвърдени в езика словосъчетания. Тяхната роля се подсилва от влиянието на словесните асоциации при усвояването на езика.

Написването на стихотворението е съобразено с възрастовите особености на учениците – техните интереси в тази възраст, ниво на владене на езика на този етап, капацитет за усвояване на нови знания. Водещата идея при създаването на стихотворението е творческият продукт да е лесен за усвояване и достатъчно забавен.

Първоначалната идея за стихотворението е да бъде астрофично, но с цел поетапно усвояване за улеснение на малките ученици е разделено на четиристишия, следвани от двустишия, което се повтаря на няколко места в стихотворението. Така изграждането на шестистишия е с нагласата да бъдат възприемани като строфи, но всяка с различен ритъм, което не би било пречка предвид поетапното въвеждане по куплет на отделни часове по чужд език. Създаденото е изцяло плод на човешки труд, вдъхновение и усилия и не се е прибягвало до помощта на изкуствен интелект. Въпреки това авторите на настоящата статия не отричат ползата от такива съвременни методи и допускат опцията стихотворението да бъде доусъвършенствано по отношение на рима и ритъм, тъй като те са съществени средства при усвояването на чужд език, особено в детска възраст.

Стихотворение:

Adventures with my cat (Приключения с моята котка)

Let's go and play,
no time to stay.
We'd like to play
With my cat every day.
We can run, we can fly,
Chase clouds up in the sky.

We can do everything
Like a can we can spin.
My cat often purrs
but sometimes it sounds,
like opening cans,
in trouble, fear, defense.

My cat can speak to me
by using each meow.
I never make it swim
because it will growl.

We can run, we can fly,
Chase clouds up in the sky.

In the dark it can see.
Together, we are wild and free.
We laugh, we scream, and shout,
find new paths to turn about.
We can run, we can fly,
Chase clouds up in the sky.

With my cat, we'll never stop.
Our adventures reach the top!
Can you see what we can do?
Can you feel the sky sweet blue?
With my cat, we can make our way.
Can we live our dream today?

Глаголът „can“ в английски език е модален и обичайно изразява способност или възможност със своите характерни изисквания спрямо формата на следващия го глагол. Спецификите му по отношение на интерогативната структура, в която влиза, също има възможност да бъдат затвърдени със стихотворението. В съобщителни изречения е използван многократно, за да подчертае какво могат да правят говорещият и/или неговата котка, напр. *We can do everything (Ние можем да правим всичко)*. Чрез стиха се прави внушение за неограничени възможности. Това е в духът на детското въображение - в света на играта и фантазията всичко е възможно. Това подчертава свободата, приключението и връзката между детето и котката (напр. *We can run/ we can fly*). Ритъмът е основното поетическо средство и е използван тук, за да създаде музикалност и лекота при четене. Освен това, както посочва Кънева [4, с. 69], той „подпомага запаметяването на трудни думи и фрази и повишава мотивацията в обучението“.

Римата цели да поддържа интереса на читателя (особено при деца); улеснява запомнянето на текста; създава хармония и приятен звук; подсилва емоционалния заряд и

темпото на стихотворението. Тук тя е съобразена с леки, игриви теми – игра, приятелство, въображение и свобода. Тя допринася за усещането, че животът с котката е едно приключение, в което всеки ден е различен и вълнуващ.

Въпреки доминиращата употреба на „can“ като глагол, в стихотворението е използван и негов омоним (в ролята на съществително име със значение кутия от консерва/ кенче). Необходимостта от включването и на двете форми идва от определени думи-реакции при словесните асоциациите, върху които се базира настоящата работа [11]. В стиха „Like a can we can spin“ включваме едновременно и двете обсъждани възможности, което може да помогне на учениците да получат по-ясна представа за разликите в употребата и функцията в изречението, както и за начина, по който се правят връзки между думите в ума на използващия даден език.

2.2 Приложение на дидактическия материал в обучението

Предложеното в статията стихотворение е подходящо за ученици от началния етап на образование (3 или 4 клас), като може да се адаптира и за по-малки деца в зависимост от нивото на развитие на езиковите и творческите им умения. Стихотворението е весело и пълно с въображение, което го прави привлекателно за тази възрастова група, когато започват да се развиват креативността и езиковите умения.

Преди да започнем работа с него е важно да мотивираме учениците, като създадем приятна атмосфера. Чрез задаване на въпроси децата развиват въображението и мисленето си, като си представят интересни и невероятни ситуации и приключения, свързани с техните домашни любимци. Запознавайки ги с основната идея на стихотворението, стигаме до извода, че котката има безкрайни възможности да прави различни неща, като да скача, да лети и да прескача облаци, което е символ на свободата и мечтите. Както отбелязва Бурова [1], „Играта като дейност може да оползотворява, като обвързва и

включва в полезно действие детската разговорливост, инстинктът за игра и забавление, детската фантазия.”

Рецитирането на глас (на учителя или заедно с учениците) служи като пример за добра дикция, интонация и изразителност – умения, които се предават и на учениците. Използвайки мимики и жестове, учителят задържа вниманието на най-малките ученици.

Слушането с разбиране е важна част от обучението, която има за цел не само да развие уменията за възприемане на информация, но и да способства за задълбочено осмисляне и интерпретиране на чутото. В контекста на стихотворението, което разглеждаме, слушането с разбиране може да бъде полезно за активиране на въображението и за изграждане на когнитивни умения у учениците.

За да помогнем на учениците да визуализират стихотворението и да го възприемат по-лесно, можем да използваме различни нагледни средства, като онлайн постери и презентации (да създадем онлайн постери или слайдове с илюстрации на котка, която прави различни неща – скача, лети, прескача облаци; може да използваме картинки от интернет или да ги нарисуваме заедно с учениците); рисунки и илюстрации (учениците могат да илюстрират стихотворението – да нарисуват котка, която лети или прескача облаци в зависимост от дейностите, които са описани в изучавания куплет) (виж фиг.1, фиг. 2).

Фигура 1. Как се рисува котка [13]

Източник: <https://doo.bg/kak-se-risuva-kotka/>

Фигура 2. Рисуване на леляща/ скачаща котка [14]

Източник: <https://www.youtube.com/watch?v=JJxY6fG0XPA>

2.3 Идеи за упражняване

Фигури с ръце и жестове

За да направим урока по-ангажиращ и запомнящ се, можем да използваме различни креативни и интерактивни методи, които ще помогнат на учениците да се свържат по-дълбоко с текста. Подобно на идеята на Емили Полсън [6] цитирано по [4, с. 119], за игри с пръсти, въвеждането или упражняването на стихотворението може да се осъществи с жестове с ръце, придружаващи прочитането или рецитирането. Друг, малко по-трудно осъществим, но не и невъзможен вариант е използването на отражението на пръстите като сенки по стената по идея на Хенри Бурсил [8], (виж фиг. 3).

Фигура 3. Игри със сенки [15]

Източник: <https://bg.dobrblog.com/articles/senki-zhivotinski-rce.html>

Чрез използването на фигури с ръце и жестове, могат да се илюстрират действията в стихотворението – например, когато се споменава, че котката скача, учениците могат да покажат с ръцете си как котката подскача в небето, а когато се говори за летене, да разперят ръцете си, имитирайки криле и плавно да се движат, за да изразят този образ. Така учениците не само ще разберат стихотворението, но ще се почувстват част от действието с физическо участие.

Игри с движение

Включването на игри с движение също е отличен начин да се свържат учениците с темата на стихотворението. Например при подходящо създадени условия, може да се организират игри, в които учениците могат да прескачат облаци, разположени в класната стая, и да правят движения, имитиращи пътуване в небето, с разперени ръце сякаш летят. По този начин учениците физически ще изживеят образите от стихотворението, като същевременно развият своята координация и въображение.

Освен това „Езиковите структури се усвояват от децата много по-лесно, ако подрастващите извършват още няколко дейности като танцуване, пеене, двигателни игри, участие в театрални счечове и/или дебати, т. е. упражненията стават по-ефективни, когато се активират различни видове интелигентности“ [3, с. 77].

За да добавим още елементи към урока, може да използваме предмети или природни елементи, които ще направят стихотворението по-завладяващо, а подходът – интердисциплинарен. Например, памукът може да се използва за облаци, които учениците да прескачат, или листата от есента и пухчетата, за да се придава усещането за лекота и движение. Използването на визуални елементи като картинки на котки и облаци също може да подготви учениците за по-добро възприемане на текста и да ги ангажира в процеса на учене.

Използване на ритъма

Освен римата на едно стихотворение, ритъмът също е изключително ценно средство. Както твърди Кънева „Добрият преподавател не бива да се лишава и от използването на ритъма като средство за постигане на положителна атмосфера в обучението“ [4, с. 36]. Той подпомага запомнянето на сложни фрази и създава атмосфера, която повишава мотивацията на учениците [4, с. 69].

Идея, почерпена от Кънева [4, с. 38], е по време на задача, свързана със стихотворението да се пляска, тактува или почуква, крайният резултат от което е подпомагане процеса на артикулация.

Друг важен елемент е музиката, която може да бъде използвана, за да се засили емоционалният ефект на стихотворението. За това стихотворение е необходимо да бъде лека и игрива, така че да съответства на темата за приключения и свобода. Музиката може да бъде изпълнявана по време на четенето на стихотворението, а учениците могат да следват ритъма и да изразяват действията чрез движения и жестове. Например когато стихотворението описва полет и скачане, ритъмът на музиката може да стане по-енергичен, а когато се говори за спокойствие музиката може да бъде по-нежна и плавна, което ще помогне на учениците да почувстват настроението на всяка част от текста.

Чрез съчетаването на различни елементи като жестове с ръце, музика, игри с движение и визуални елементи, учениците ще имат възможност да усвоят стихотворението по-задълбочено, като се включат активно в процеса на учене. Това ще им помогне да възприемат и разбират темите в стихотворението, да изразят своето въображение и да развият своите физически и социални умения, като се забавляват и учат едновременно.

3. Заключение

Ползите от написването на стихотворение като дидактичен материал са двуаспектни. От една страна,

резултатът от него се очаква да въздейства на обучаемите, да изгради и утвърди по-широка представа за думата „can“ въз основа на словосъчетания и изрази, базирани на словесни асоциации, а от друга, процесът на писане се отразява на самите създатели, т.е. помага за творческото развитие на личността на бъдещите учители, като развива свързаните с това умения, спомага за търсене и усвояване на нужните знания и формира подходящи нагласи.

Резултатът от написаното стихотворение има за цел да въздейства на обучаемите, като ги ангажира не само да се запознаят с материала, но и да развиват различни когнитивни и емоционални способности. Стихотворението като дидактичен инструмент, предлага творчески подход за представяне на учебното съдържание, което улеснява разбирането и запомнянето му.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бурова**, П. Психолингвистични особености на детската възраст като предпоставки за изучаване на чужд език. Интерпретиране на реч като цяло. Запомняне на реплики като клишетата. Изводи за ранното чуждоезиково обучение, 2010.
[URL:https://raklata.wordpress.com/2010/06/24/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82/](https://raklata.wordpress.com/2010/06/24/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82/)
2. **Илиева**, Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (Реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015.
3. **Караминкова-Кабаква**, Е. Музика и английски език в предучилищна възраст. Интегриран подход за формиране на творческо поколение. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2023.
4. **Кънева**, П. Музиката и ранното обучение по английски език като чужд. Велико Търново:Издателство „Ай анд би“, 2022.
5. **Пехливанова**, П. Как се класират познанията за (д) думите – свободен асоциативен експеримент. Списание „Педагогически алманах“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и

- Методий“, Университетско издателство, 2003, том 11, брой 1, статия 11. стр. 156-178. <https://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol11/iss1/art11>
6. **Полсън**, Е. Finger plays for nursery and kindergarten., 2008, 2021. **URL:** <https://www.gutenberg.org/ebooks/24912>
 7. **Рачева**, В. Ранно чуждоезиково обучение в синхронна виртуална учебна среда. Варна: “Паус” ООД, 2020. **URL:**https://www.researchgate.net/profile/Veronica-Racheva/publication/344821700_Ranno_cuzdoezikovo_obucenie_v_sinhronna_virtualna_ucebna_sreda_Early_Foreign_Language_Instruction_in_Synchronous_Virtual_Learning_Environment/links/5fb2f8f945851518fdaca1b6/Ranno-cuzdoezikovo-obucenie-v-sinhronna-virtualna-ucebna-sreda-Early-Foreign-Language-Instruction-in-Synchronous-Virtual-Learning-Environment.pdf
 8. **Bursill**, H. Project Gutenberg **URL:** <https://www.gutenberg.org/ebooks/subject/5842>
 9. **Ivanova**, P. Some Observations on Two Small Groups of Words in a Free Association Test, Proceedings of The 4th International Academic Conference on Research in Social Sciences, Barcelona 10-12 December, 2021, Spain, Diamond Scientific Publishing, pp. 121-135. **DOI :** <https://www.doi.org/10.33422/4th.iacrss.2021.12.10>
 10. **Ivanova**, P. Semantic Ambiguity of can in Word Associations. Научни трудове, Колеж - Добрич, т. XV. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2023 г., сс. 5-15.
 11. **Ivanova**, P. Interference, Homonymy and Word Associations, Proceedings College Dobrich, vol. XVI, 2024, ISSN 2367-8356, pp. 5-17, CEEOL.
 12. **Setiyani**, S. Children Poetry in English Language Class: An Interesting Language Learning Material for EFL Young Learners. 11th Conference on English Studies Center for Studies on Language and Culture - Atma Jaya Catholic University, pp.123-127. 2014. **URL:** https://www.researchgate.net/publication/346966798_Children_Poetry_in_English_Language_Class_An_Interesting_Language_Learning_Material_for_EFL_Young_Learners
 13. **URL:** Как се рисува котка <https://doo.bg/kak-se-risuva-kotka/>
 14. **URL:** Как се рисува скачаща, летяща котка <https://www.youtube.com/watch?v=JJxY6fG0XPA>
 15. **URL:** Сянка на котка с ръце <https://bg.dobrblog.com/articles/senki-zhivotinski-rce.html>